

BIOSFERA VA AVTOTRANSPORT

Sherqo'zieva G.F, Salomova F.I., Bahridinova M.N. Sayfiddin Hoji Q. SH.
Toshkent tibbiyot akademiyasi, O'zbekiston

Dolzarbliqi. Avtomobillar biosferaning har xil zaharli gazlar bilan ifloslashidan tashqari dunyo aholisining nafas olishiga ketadigan kisloroddan 3-4 marta ko'p kislorodni sarflaydi. 2022 yilgi dastlabki hisob-kitoblar bo'yicha atmosferaga tashlamalar miqdori 2,057 mln tonnani tashkil qilib, shundan, 1,296 mln tonnasi (63,0 foiz) transport vositalari hamda 762,4 ming tonnasi (37,0 foiz) sanoat korxonalarini hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bir avtomobil dvigateli bir yilda 20-30 kishining yil davomida nafas oladigan kislorodni sarflaydi. Har yili 1 ta avtomobil o'rtacha 4 tonna oksigenni havodan olib, tashqi muhitga 800 kg is gazi, 40 kg azot oksidi va 200 kg atrofida turli zaharli moddalar, shu jumladan uglevodorodlar chiqarib tashlaydi. Transport vositalarining kundan kunga ko'payib borishi, qudratli mexanizmlarning yaratilishi va undan keng ko'lamda foydalanish saxovatli tabiatga, shu jumladan atmosfera havosiga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning buzilishiga sabab bo'lmoqda. Avtomobillar hozirgi kunda shaharlarning havosini ifloslantiruvchi asosiy sababchilaridan biridir. Dunyo avtomobil parki soni ortib borishi natijasida atmosfera ifloslanishida transport vositalari salomg'i ortib bormoqda. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, AQSh va Yaponiyada atmosfera havosini ifloslantiruvchi asosiy manbalar ichida avtotransport vositalari oldingi o'rinda turadi. Xorijiy mamlakatlar atmosfera havosini ifloslantiruvchi gazlar ichida is gazi, uglevodorodlar, shuningdek, azot oksidlari barcha tajovuzkor gazlarning 60% ini tashkil qilsa, bizda 14% ini tashkil qiladi. Avtomashina, teplovoz, samolyot, traktorlar katta miqdorda O₂ni sarflab atmosferaga uglerod oksidi – 260 mln. t, uchuvchi uglevodorodlar - 40 mln. t, azot oksidi - 20 mln. t va qurg'oshinning zararli birikmalarini chiqaradi.

So'nggi 10 yilda poytaxtda avtomobillar soni ikki baravardan ziyodroqqa oshgani, jamoat transporti yo'nalish tarmoqlari o'tgan asrning 80-yillarida tuzilgani, ammo shu vaqtga qadar mukammal tarzda qayta ko'rib chiqilmagani, oqibatda shahar jamoat transporti tizimida jiddiy muammolar yig'ilib qolgani mavjud vaziyatni tobora murakkablashtirmoqda. Shu sababli biosferani muhofaza qilish quyidagi O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari bilan tartibga solingan: "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida"gi (26.12.1996y.) Qonun (29 ta modda); "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi (09.12.1992y.) Qonun (1-2, 11, 20, 30-moddalari); "Ekologik nazorat to'g'risida"gi (12.12.2013y.) Qonun (7, 11-moddalari). Inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi sababli atmosfera havosining ifloslanishi har doim tashvish uyg'otgan. Biosferaning ifloslanishi inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, allergiya va nafas olish tizimi kasalliklarini keltirib chiqaruvchi sabablardan biri hisoblanadi. Aynan shuning uchun biz nafas olayotgan havoning sifatli bo'lishi juda muhim. Deyarli har bir yirik shahar atmosferasida yuqori miqdorda ifloslantiruvchi moddalar kuzatiladi, ular ekotizim va aholi salomatligiga salbiy ta'sir etadi.

Tadqiqotning usullari va materiallari: Yuqoridagilardan kelib chiqqan xolda biz aholi turar joylari atmosfera havosining ekologo-gigienik xolatini yillar dinamikasida retrospektiv taxlil qilishni maqsad qildik. Ishni bajarishda qonuniy me'yoriy hujjat SanQ va M "O'zbekiston Respublikasi aholi yashash joylari atmosfera havosidagi ifloslantiruvchi moddalarning REK ro'yxati" dan foydalanildi.

Biz aholi yashash joylari biosferaning ekologo-gigienik xolatini 2017-2020 yillar dinamikasida retrospektiv taxlil qildik va quyidagi natijalarni oldik: 2017 yil umumiy olingan namunalar soni - 1902 ta (100%), ulardan - 263 tasi (13,8%), 2018 yil umumiy olingan namunalar soni - 1950 ta (100%), ulardan - 323 tasi (16,5%), 2019 yil umumiy olingan namunalar soni - 1677 ta (100%), ulardan - 198 tasi (11,8%), 2020 yil umumiy olingan namunalar soni - 973 ta (100%), ulardan - 130 tasi (13,3%) gigienik talablarga javob bermagan.

Xulosa: Yuqoridagilardan shuni xulosa qilish mumkin 2018 yildagi namunalar boshqa yillarga nisbatan ko'p gigienik talablarga javob bermagan. Bu esa biosferaning ifloslanish xolatini doimiy monitoringni olib borish ahamiyatini ko'rsatadi.